

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

 10.5281/zenodo.11111846

КУРМАЕВА Ирина Сергеевна

артист ансамбля, магистр хореографического искусства,
Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка»
им. Н. С. Надеждиной, Россия, г. Москва

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ «БЕРЁЗКА»

Аннотация. *Танец, его язык – есть то общее, что объединяет бытовую и сценическую хореографию в единый вид искусства. Анализировать и понять специфические черты любого вида хореографии можно, только исходя из закономерностей природы хореографического искусства, называемой термином «исполнительская культура». В данной статье исполнительская культура Государственного Академического Хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной, рассматривается как фактор сохранения и развития русских народных традиций.*

Ключевые слова: *хореографическое искусство, фольклорные традиции, русский народный танец, исполнительская культура, балетмейстер, культурное наследие, ансамбль.*

Со времён Древней Руси народные гуляния и массовые празднества имеют большое значение в жизни общества. Пройдя многовековой путь становления и развития, буквально “пронизывая” жизнь русского народа, отражая его верования, обычаи и образ жизни посредством слияния нескольких видов искусства (изобразительное искусство, театр, музыка) фольклорные традиции сохраняют свою значимость и продолжают вдохновлять и объединять русский народ в его стремлении к сохранению своей уникальной культурной идентичности. Исследователи хореографического искусства считают, что для полноценного функционирования культурных традиций в условиях современных тенденций развития хореографии, сфера исполнительской деятельности любительских и профессиональных коллективов основывается на двух формах существования традиций - естественная среда и сценическое искусство.

Эстетическая ценность, образность, духовность и красота русского народного танца просматривается в репертуаре профессиональных ансамблей танца. Исполнительская деятельность ансамблей укрепляет традиции танцевального искусства, сохраняя хореографическое наследие великих мастеров танца. В условиях роста профессионализма артистов балета, развития техники танцоров, необходима как корректура сценических произведений на основе педагогических систем среднего и высшего хореографического образования, так и стабильность использования подлинных материалов репертуара, базирующегося на эстетике русского танца. От поколения к поколению, передавая мысли и чувства в своеобразной национальной форме, пройдя сквозь исторические события и изменения уклада жизни, русское танцевальное искусство в наши дни можно определить как сложившуюся систему выразительных средств, богатую разнообразием художественных особенностей, проявляющихся в

лексической манере и стиле исполнения народа в различных областях, краях и регионах России.

Сценическая форма исполнения русского народного танца основывается на фольклорных традициях, оформлении бытия народности в сценическом пространстве, на которое накладывают свой отпечаток экономика, политика и географические особенности той или иной народности. «Фольклорный танец – это своеобразный памятник культуры, который необходимо бережно сохранять. Однако народное танцевальное искусство необходимо не только сохранять, но и развивать, обогащать, пропагандировать, перенося его на сцену. Сценическая обработка народного танца должна проводиться непременно при уважительном отношении к многовековым традициям и таланту народа» [3, с. 115].

В наше время роль хореографов и балетмейстеров, сохраняющих и воплощающих в сценическом пространстве фольклорные традиции, региональные оттенки в манере исполнения, является важнейшим аспектом культурного развития, духовного роста, единения и патриотизма страны.

«Чтобы стать балетмейстером, нужно иметь не только специальное хореографическое образование, но и способности к этому виду творческой деятельности. Талант балетмейстера состоит из многих слагаемых: это прежде всего отлично развитая фантазия, способность мыслить хореографическими образами и сочинять несчётное число разнообразнейших танцевальных композиций» [2, с. 14].

Сохранение и развитие народной хореографической культуры является сложным процессом взаимодействия традиций и новаций. Современные профессиональные хореографы народного танца в процессе создания новых произведений стремятся познать, в какой-то мере возродить и представить национальную культуру на основе народных традиций для передачи последующим поколениям. Необходимость современной творческой интерпретации фольклорного материала, а не только изучение и сохранение традиций, внедрение инновационных методов, приближающих к пониманию народной культуры; знание законов стилизации народного танца, придания ему современного звучания; поиск новых форм соединения народного и современного искусства – все эти вопросы делают проблему обращения хореографов к фольклорному материалу актуальной

и намечают перспективы дальнейшей работы в данном направлении.

«Фольклорный танец в своем первоначальном виде, исполняемый на окраине села, в горнице «на беседе», на лужайке, рассчитан на то, что зрители расположены со всех сторон. Подвергая сценической обработке фольклорный материал, балетмейстер должен учесть особенности сценической площадки, т. е. Что зритель будет смотреть на танец с одной стороны. Бытовому фольклорному танцу часто свойственны длинноты, многократное повторение рисунков, что не может иметь место в сценическом варианте» [5, с. 117].

Одной из проблем современности в танцевальном искусстве является процветание эклектики и чрезмерной театрализации хореографических композиций ввиду стремления хореографов найти свой авторский стиль, имея лишь поверхностные знания истоков народного творчества и отсутствия глубокого понимания истории хореографического искусства. Именно поэтому так важна роль балетмейстеров, сохраняющих фольклорные традиции, дающих новую жизнь «сокровищнице» культурного наследия страны, способных оценить, скорректировать, добавить новаторства, при этом не изменяя основы, и передать на сценическое пространство целостную хореографическую композицию.

В изучении целостного организма хореографической культуры и определении приоритетных направлений развития хореографии как вида искусства, важное значение имеет исполнительская культура. Термин «исполнительская культура» сочетает два ключевых понятия танцевального искусства – «исполнение» и «культура», являясь целостной системой художественных смыслов с соответствующей логикой историко-культурного процесса и эстетического содержания хореографического процесса.

В научных искусствоведческих трудах Э. Б. Абдуллина, Б. В. Асафьева, Г. И. Гильбурда, Ю. В. Капустина и др., исполнительство рассматривается как феномен танцевальной и музыкальной культуры, исследуется как самодостаточное культурное явление и большое внимание уделяется художественно-творческому процессу, техническим аспектам исполнения, специфике мышления балетмейстера, истории развития профессиональных хореографических школ и сценической практики. В социокультурном пространстве России

исполнительская культура, непосредственно связанная с процессом интерпретации и соотношения объективного и субъективного начал авторской концепции, к середине XX века претерпело ощутимые изменения и актуализировала усиление интереса к изучению хореографического искусства. Ключевым моментом в истории русской народной хореографической культуры XX века является творчество великих мастеров, знатоков традиционного искусства, хореографов, педагогов и исполнителей, а это: К. Я. Голейзовский, И. А. Моисеев, Н. С. Надеждина, П. П. Вирский, Ф. Гаскаров, М. С. Годенко, И. З. Меркулов и др. народный традиционный фольклор обретает новую жизнь в интерпретации мастеров хореографии XX века в отдельном виде профессиональной хореографической деятельности, называемой «народно-сценический танец».

«Творчество профессиональных ансамблей народного танца оказывает влияние на развитие классического хореографического искусства, а также обогащает репертуар самостоятельных ансамблей народного танца» [1, с. 17].

Процесс развития выразительных средств сценической хореографии, обобщая фольклорное творчество и тенденции современности, основывается на следующих направлениях художественной деятельности профессиональных хореографических коллективов: сценическая обработка фольклорного танца, балетмейстерская работа на основе традиций русского народного творчества и использование общих особенностей стиля первоисточника хореографии в создании хореографической композиции.

«Исполнение танца можно смотреть много раз и каждый раз открывать в нем новое и неизвестное. Это потому, что танец – живое искусство, рожденное во имя красоты и поэзии, он и сам – пластическая поэзия художественно преобразованной жизни человека и природы» [6, с. 5].

В данной статье объектом исследования является исполнительская культура ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной.

Советская танцовщица, артистка балета, балетмейстер, Надежда Надеждина – человек высочайшей эрудиции, главный идейный вдохновитель и первый художественный руководитель ансамбля, в 1948 году создала настоящее русское хореографическое чудо. На протяжении многих лет ансамбль «Берёзка» является признанным национальным достоянием

России. Уникальность коллектива основывается на высоком профессионализме артистов ансамбля, сочетании традиций народного фольклора на основе школы классического танца, разнообразия репертуара, включающего в себя около 100 хореографических композиций на материале русского народного танца. Большая часть репертуара состоит из лирических хороводных танцев, созданных Н. С. Надеждиной, а далее М. М. Кольцовой, на основе женских образов прошлых лет, композиций и принципов старинных хороводов.

«Сущность нового стиля, созданного в ансамбле «Берёзка», заключается в синтезе народного танцевального фольклора и школы классического танца. Такой сплав дал возможность передать со сцены подлинную поэзию, внутреннюю силу и красоту русского народного танца» [4, с. 120].

Ежегодно десятки тысяч зрителей посещают концерты ансамбля «Берёзка», погружаясь в мир духовной красоты и гармонии, ощущая единение музыкального и танцевального искусства. Неизменно, на протяжении 75 лет концерты ансамбля открывает девичий хоровод «Берёзка». 16 девушек славянской внешности в красных сарафанах, с веточками берёзки и бирюзовыми платочками в руках, неповторимым «фирменным шагом» создают впечатление, будто по кругу движется сцена, завораживая зрителей. Множество людей пытаются разгадать тайну «плывущего хода» девушек, но это держится в строжайшем секрете и передается исключительно через поколения артистов ансамбля.

В 1948 году девичий хоровод «Берёзка» Н. С. Надеждина поставила на колхозниц из города Калинин (ныне – Тверь) и первое выступление в саду Эрмитаж имело ошеломительный успех. В последствии Надеждина получила приглашение работать с профессиональными артистами балета, что является одним из основных требований для просмотра в ансамбль в наши дни, так как синтез классического образования и освоения народно-сценического танца является важнейшим фактором существования и культурного развития коллектива. Изначально коллектив ансамбля состоял только из девушек, а в 1959 году то в репертуар были добавлены мужские партии.

В процессе создания хореографических композиций основой балетмейстерского творчества Н. С. Надеждиной служил художественный образ, рождённый в народе из песен,

частушек, картинок, поэтических сравнений, статуэток, фигур танца и поговорок. По словам Н. С. Надеждиной «В центре любой нашей работы, будь то лирический хоровод или веселая пляска – поэтический образ русской девушки... Мы хотим как можно ярче отразить чистоту и величие русского народного искусства. Это источник вдохновения для нашего ансамбля».

В постановке Н. С. Надеждиной старинный русский вальс «Берёзка» раскрывается образ белоствольной красавицы русского леса, как символ родного края, дома в котором родился и рос. В русской народной песне поэтизируется сравнение берёзки с русской девушкой:

«Берёзка покрылась зелёной листвой,
Как будто оделась в наряд кружевной.
И в песнях народ о берёзке поет
И в песнях берёзку невестой зовёт»

В сценической интерпретации хоровода у зрителя создаётся впечатление берёз, преобразившихся в утонченных девушек, ветви которых ожили, закружились в танце, передающем очарование русской поэзии, молодости, весны и красоты.

В постановке М. М. Кольцовой девичий хоровод «Колокольцы» зрителям открывается величавая картина Древней Руси. Под неспешную мелодию, в звучании рожка и свирели, льняной нарядной лентой плывёт череда девушек. Собираясь в старинную хороводную фигуру – круг, обозначающую в древних писаниях солнце, девушки затевают старинную игру в колокольчики, спрятанные в руках танцовщиц.

Звук русских народных коклюшек, плетущих причудливые узоры кружев юными мастерицами, является художественным замыслом поэзии хоровода «Кружевницы», в постановке М. М. Кольцовой. Кульминацией хореографической композиции с использованием легкой трансформации костюмов на сцене является серое кружево, которое словно река в исполнении артисток утекает в даль.

Перевоплощение девушек в грациозных лебедей в хороводе «Лебёдушка» в постановке Н. С. Надеждиной отражает традиционную русскую характеристику изящной походки. В народных сказках упоминается описание «то не лебедь, то не птица, а красавица девица».

В постановке М. Кольцовой «Песнь труду» в исполнении мужского состава ансамбля, артистами передается образ старинной русской профессии лесоруба.

Лукавый юмор и веселье русского народа царит в хореографической картине «Петрушка»

в постановке М. М. Кольцовой с центральным персонажем – кукольным Петрушкой, музыкантом, сердитым городовым и людской толпы в сценическом оформлении.

Патриотизм, сентиментальность и чувство причастности к героизму времени Великой Отечественной войны вызывает у зрителей воплощение сюжета хореографической композиции «Защитникам отечества посвящается» в постановке М. М. Кольцовой. Эмоциональность, отточенность, вдохновение и осмысленное понимание артистами того, что они в данный момент хотят донести до зрителя – и есть культура исполнения.

В настоящее время Государственный Академический Хореографический ансамбль «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной – яркий пример развития русской народной культуры и сохранения традиций в современном мире, прославленный коллектив, ведущий насыщенную гастрольную деятельность в России и за рубежом. Основной задачей профессионального коллектива является создание пластических образов народного танца, возвышение исполнительской культуры народных танцев на высший художественный уровень, развитие и совершенствование старинных танцев, а также творческое влияние на процесс формирования народно-сценического танца.

Литература

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания и помощь учащимся и педагогами детских хореографических коллективов, балетных школ и студий. – СПб.: «ЛЮКСИ», «РЕСПЕКС», 1996. – 17 с.
2. Захаров Р. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. – изд. 2-е. – М.: Искусство, 1989. – 14 с.
3. Мелехов А.В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца: учеб. пособие / А.В. Мелехов; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2015. – 115 с.
4. Тищенко Т.Н. История хореографического искусства: Учебное пособие / Сост. Т.Н. Тищенко. – М.: Издательство «Спутник +», 2016. – 120 с.
5. Торгашов В.И. Теория и история хореографического искусства. Учебное пособие – Орел: Орловский государственный институт искусств и культуры, 2004. – 117 с.
6. Уральская В.И. Рождение танца. – М.: Сов. Россия, 1982. – 5 с.

KURMAEVA Irina Sergeevna

artist of ensemble, master of choreography,

The State Academic Choreographic ensemble «Beriozka» named after N.S. Nadezhdina,
Russia, Moscow

**PRESERVATION OF THE TRADITIONS OF RUSSIAN
FOLK CHOREOGRAPHIC ART IN THE PERFORMING CULTURE
OF THE STATE ENSEMBLE «BERIOZKA»**

Abstract. *Dance and the language of dance - there's something in common that unites every day and stage choreography into a single art form. It's possible to analyze and understand the specific features of any kind of choreography only based on the laws of the nature of choreographic art, called the term «performing culture». In this article, the performing culture of the State Academic Choreographic Ensemble «Berezka» named after N. S. Nadezhdina is considered as a factor in the preservation and development of Russian folk traditions.*

Keywords: *choreographic art, folklore traditions, Russian folk dance, performing culture, choreographer, cultural heritage, ensemble.*